

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MEHNATGA LAYOQATLI YOSHDAGI ERKAKLAR O‘LIMIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR

Abdiraimova Shaxnoza

“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklar o‘limi, o‘lim sabablari, mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklarning kasallanish holatlari, noqulay mehnat sharoitlarida band bo‘lgan erkaklar va boshqalar tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Aholi, mehnat, erkaklar, o‘lim, mehnatga layoqatli yosh, noqulay mehnat sharoiti, jaroxatlanish.

KIRISH. Mehnatga layoqatli yoshdagilar o‘limi hozirgi kunda dolzarb masalalardan biridir. XX asrda daromadli mamlakatlarning ko‘pchiligida yoshlar orasida o‘lim sezilarli darajada ko‘paygan. XXI asrning so‘nggi o‘n yilliklarda pasayish tendensiyasi kuzatilishni boshladi, chunki erkaklar va ayollar o‘rtasida chekish tufayli umr ko‘rish davomiyligidagi gender farqi kamaydi. Rossiyada mehnatga layoqatli erkaklar o‘limining 70 foiziga alkogolizm sabab bo‘lmoqda. Belorussiya, Rossiya va Ukrainada 25 yoshdan 65 yoshgacha bo‘lgan jinslar nisbati deyarli o‘zgarmaygan, bu o‘rta asrlarga qadar davom etadigan yoshi kattalardagi erkaklar o‘limining yuqoriligini aks ettiradi. Yosh erkaklarning o‘lim darajasi mamlakatlar bo‘yicha bir-biridan farq qiladi. Hozirgi vaqtda Yaponiya ayollarga qaraganda erkaklar o‘limi ikki barobar yuqori. Shvetsiya va Amerika qo‘shma Shtatlarida xavf Yaponiyaga qaraganda yuqori, ammo ushbu xavf Rossiyada uch barobar yuqori. Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi umr ko‘rish davomiyligidagi farq yoshi bo‘yicha o‘lim nisbati bilan emas, balki o‘lim darajasi yuqori hamda keng tarqalgan yoshdagi o‘lim ko‘rsatkichlarining mutlaq farqlari bilan belgilanadi.

ASOSIY QISM. Mamlakatimizda olib borilgan tadqiqot va statistik tahlil natijalariga ko‘ra mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklar o‘limi hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Mehnatga layoqatli yoshdagi aholining o‘limi davlat uchun eng muhim tibbiy, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri hisoblanadi.

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida asosiy o‘lim sabablari bo‘yicha mehnatga layoqatli yoshda o‘lgan erkaklar soni, kishi

O‘lim sabablari	Yillar			2021 yilda 2010 yilga nisbatan o‘zgarishi, %
	2010	2015	2021	
Jami	26 540	30 307	30 306	114,2
shundan:				
Qon aylanish tizimi kasalliklari	10 789	12 306	13 765	127,6
Baxtsiz hodisalar, zaharlanish va	4 902	5 921	4 949	100,9

jarohatlanishlar				
O'simtalar	2 399	3 096	2 596	108,2
Nafas olish a'zolari kasalliklari	1 088	1 052	2 159	198,4
Ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari	2 834	3 372	2 647	93,4
Boshqa kasalliklar	4 528	4 560	4 190	92,53

Manba: O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi

Mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklar o'rtasidagi salbiy o'lim mamlakatga chuqur demografik, iqtisodiy va siyosiy holatiga tasir ko'rsatadi. Tadqiqotda asosiy o'lim sabablari bo'yicha mehnatga layoqatli yoshda o'lganlar soni tahlil qilindi (1-jadval). Ko'rinib turibdiki, 2010-2021 yillar davomida mehnatga layoqatli yoshdagi o'lgan erkaklar soni 14,2 foizga ortgan. Ya'ni, 2010 yilda respublika bo'yicha jami o'lganlarning 19,2 foizi mehnatga layoqatli yoshga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 17,3 foiz bo'lgan.

Mehnatga layoqatli yoshda o'lgan erkaklar mutlaq sonining o'sishi o'lim sabablaridagi quyidagi o'zgarishlar bilan bog'liq:

- tahlil qilinayotgan yillarda qon aylanish tizimi kasalliklaridan o'lganlar soni 27,6 foizga ortib, jami o'lim sabablari tarkibida bu kasallikdan o'lganlar ulushi 2010 yilda – 40,7, 2021 yilda – 45,4 foizni tashkil etgan. Ko'rinib turibdiki, mehnatga layoqatli yoshdagi aholining aksariyat qismi mazkur kasallikdan o'lgan;
- 2010-2021 yillarda baxtsiz hodisalar, zaharlanish va jarohatlanishlardan o'lganlar soni 1 foizga ko'paygan. Biroq bu davrda mazkur kasalliklardan o'lganlar ulushi 16,3 foiz bilan deyarli o'zgarmagan;
- ko'rilayotgan davrda o'lim sabablari ichida o'simtalaridan o'lganlar 8,2 % o'sgan va o'lim sabablari tarkibidagi ulushi 2010 yildagi 9,1 foizdan 2021 yilda 8,7 foiz bo'lgan. Mazkur kasallikka duchor bo'lgan ro'yxatga olingan bemorlarning 13 foizi mehnatga qobiliyatli o'rta yoshdagi aholi (35-44 yoshdagi) va 47 foizi pensiya yoshiga yaqinlashgan (45-64 yoshdagi) fuqarolardir;
- olib borilgan tahlillar mehnatga layoqatli yoshda nafas olish a'zolari kasalliklardan o'lganlar 2021 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarishi (98,4%) eng yuqori ulush bo'lganligini ko'rsatadi. O'z navbatida, o'lim sabablari tarkibida nafas olish a'zolari kasalliklaridan o'lganlar ulushi 2010 yilda 4,9 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 7,1 foizga teng bo'lgan;
- 2021 yilda ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan o'lganlar soni va ulushi 2010 yilga nisbatan kamaygan.

Tadqiqotda asosiy o'lim sabablari bo'yicha mehnatga layoqatli yoshda o'lganlarning jins tarkibi ham tahlil qilindi (2-jadval). 2-jadvaldan ko'rinadiki, 2010-2021 yillar davomida har 100 000 aholiga nisbatan mehnatga layoqatli yoshdagi ayollar va erkaklar o'limi kamaygan. Ammo bu ko'rsatkichni asosiy o'lim sabablari bo'yicha tahlil qilish turlicha tendensiyalar kuzatilganligini aniqlash imkonini beradi. Tahlil qilinayotgan davrda erkaklarda baxtsiz hodisalar, o'simtalar va ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklar va boshqa kasalliklardan o'lganlar soni ortgan. Mehnatga layoqatli yoshdagi ayollarda ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklaridan va boshqa kasalliklardan tashqari o'lganlar soni ortgan.

Mehnatga qobiliyatli yoshdagi fuqarolarning kasallanish tahlili shuni ko'rsatdiki, sil kasalligi, giyohvand moddalar, spirtli ichimlik iste'mol qilish tufayli yuzaga kelgan kasalliklar insonlarning umumiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, mehnatga qobiliyatsizlik va mehnat bozorida o'z o'rnini yo'qotishiga olib keladi. Har 100 ta sil kasalligi tufayli o'lganlarning 70 foizi erkaklarning ulushiga to'g'ri keladi, shundan 80 foizdan ortig'i mehnatga qobiliyatli yoshda o'ladi.

Bundan tashqari, baxtsiz hodisa tufayli ko'z yumganlarning 75 foizdan ortig'i mehnatga qobiliyatli yoshdagilarga to'g'ri keladi, ushbu baxtsiz hodisalar asosan spirtli ichimlik va giyohvand moddalarni iste'mol qilish tufayli ro'y beradi. Alkogolizm bilan kasallanish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 35-44 (36 %), 45 yosh va undan katta yoshdagi fuqarolarda (36 %) qayd etiladi. Alkogolizm bo'yicha tashxizga qo'yilgan erkaklarning soni ayollarga nisbatan 7 barobar ko'pdir. Biroq, mazkur tendensiya haqiqiy holatni aks ettirmaydi, chunki mazkur kasallikka duchor bo'lgan bemorlarning aniq sonini faqat davlat narkologik muassasalariga murojaat qilganda aniqlash mumkin. Aytish joizki, alkogolizmga chalingan insonlarning umr davomiyligi o'rtacha respublika bo'yicha ko'rsatkichdan 15-20 yosh kam bo'ladi.

2 –jadval. O'zbekiston Respublikasida asosiy o'lim sabablari bo'yicha mehnatga layoqatli yoshda o'lganlar soni

(100 000 aholiga nisbatan)

O'lim sabablari	2010 yil		2015 yil		2021 yil		2021 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)	
	ayollar, 16-54 yosh	erkaklar, 16-59 yosh	ayollar, 16-54 yosh	erkaklar, 16-59 yosh	ayollar, 16-54 yosh	erkaklar, 16-59 yosh	ayollar, 16-54 yosh	erkaklar, 16-59 yosh
Jami	140,2	294,5	141,7	306,0	136,7	286,0	-3,5	8,5
Shundan:	45,1	119,7	42,2	124,2	47,0	129,9	1,9	-10,2
Qon aylanish tizimi kasalliklari	14,1	54,4	18,1	59,8	15,3	46,7	1,2	7,7
Baxtsiz hodisalar, zaharlanish va jarohatlanishlar	27,1	26,6	31,2	31,3	28,1	24,5	1	2,1
O'simtalar	7,0	12,1	6,0	10,6	11,0	20,4	4	-8,3
Nafas olish a'zolari kasalliklari	16,6	31,4	16,2	34,0	11,2	25,0	-5,4	6,4
Ovqat hazm qilish a'zolari kasalliklari	29,4	50,3	28,0	46,1	24,0	39,5	-5,4	10,8

Manba: O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Alkogolizm va giyohvand moddalarni iste'mol qilish mehnat bozorida yo'qotishlarga, ajralishlarga, tug'ilish darajasining pasayishiga, barvaqt o'limga olib keladi. Respublikada hisobda turgan OIV infeksiyasi va OITS bilan kasallangan bemorlar soni yildan-yilga o'sib bormoqda. Eng yuqori xavf tug'dirayotgan guruhlar – 20-29 yoshdagi (36 %) va 30-39 yoshdagi (38 %) guruh vakillari hisoblanadi. Jamiyat bunday insonlarni qabul qilmaydi, ularni kamsitadi, ular ishga joylashishda

qiyinchiliklarga duch keladi, agarda oxirgi bosqich bo'lsa, ular ishlashga kuch topa olmaydi, ularni uzoq payt davomida davolashga to'g'ri keladi. Bu esa davlat tomonidan katta xarajatlar qilinishiga va mehnat bozorida katta yo'qotishlarga olib keladi.

Kasallanish holatlari in'eksion giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchi shaxslar tor doira bilan cheklanmaydi, jinsiy aloqa yo'li bilan tarqalib yanada keng aholi qatlamlarini qamrab oladi. OIV/OITSdan o'lganlar sonidan aksariyat qismi faol mehnatga qobiliyatli yoshdagi – 30-49 yoshdagi (OIV infeksiyasidan o'lganlarning umumiy sonidan 73%) fuqarolar hisoblanadi.

Mehnat sharoitlari mehnatga layoqatli yoshdagi aholining o'limiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Iqtisodiyotning sanoat, qurilish, transport va aloqa tarmoqlarida zararli va xavfli mehnat sharoitlarida ish bilan bandlar soni ustunlik qiladi (1-rasm).

a) asanoat iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha

b) qurilish iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha

1-rasm. O'zbekistonda noqulay mehnat sharoitlarida band bo'lgan erkaklarning ishchilar umumiy sonidagi ulushi, yil boshiga, %

Manba: rasm muallif tomonidan O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

1-rasmdan ko'rinadiki, 2013-2022 yillarda sanitariya-gigiyena me'yorlariga javob bermaydigan sharoitlarda band bo'lganlar ulushi iqtisodiyotning sanoat, qurilish tarmoqlarida ortgan. Shuningdek, tahlil qilinayotgan davrda og'ir jismoniy mehnat bilan band bo'lganlar (qo'l bilan og'ir yuklarni tashish jarayonida jismoniy og'irlik smena davomida talab qilinadigan me'yorlardan ortiq bo'lgan sharoitda ishlayotgan xodimlar) ulushi esa iqtisodiyotning to'rtta tarmog'ida ham ortgan.

Respublikada iqtisodiyotni modernizatsiyalash, korxonalarni zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlashga alohida e'tibor qaratilganligi bois korxonalar hududida o'z mehnat faoliyatini olib borish jarayonida ishlab chiqarishdagi hamda korxonalar tomonidan ta'minlangan transportda ishga borishda yoki ishdan kelishda ro'y bergan baxtsiz hodisalar tufayli bir ish kuni va undan ortiq kun mehnatga layoqatliligini yo'qotgan yoki hayoti o'lim bilan tugagan jabrlanganlar soni keskin kamaygan (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar (erkaklar)

Ko'rsatkichlar	Yillar			2021 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)
	2010	2015	2021	
Ishlab chiqarishdagi ro'y bergan baxtsiz hodisalarda jabrlanganlar soni, ming kishi	0,5	0,3	0,4	-0,1
shu jumladan o'lim bilan yakunlangan	0,1	0,1	0,1	-
Ishlab chiqarishda ro'y bergan baxtsiz hodisalarda jabrlanganlar. (mehnat qilayotganlarning 1000 nafariga)	1,0	0,6	0,2	-0,8
shu jumladan o'lim bilan yakunlangan	0,1	0,1	0,0	-0,1
Ishlab chiqarishda jabrlanganlarning ishga yaroqsizligi kishi – kunlar soni				
Ming kun	30,7	32,7	14,1	-18,0
Bir nafar jabrlanganga, kun	30,5	46,9	24,1	11,6

Jadval O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Shunday qilib, mehnatga qobiliyatli aholining, ayniqsa erkaklarning o'limi bevosita mehnat bozorining faoliyat ko'rsatishiga, bilvosita tug'ilish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, mehnat qobiliyatsizligiga olib kelgan turli kasalliklar va aholining turli o'lim sabablari tufayli mehnat bozorida yo'qotishlar keng miqyosli tavsifga ega.

TAKLIF VA TAVSIYALAR. Yuqoridagilarni inobatga olib quyidagicha taklif va tavsiyalar berish mumkin:

- erkaklar o'limini oldini olish va salomatligini yaxshilashlari uchun zarur bo'lgan mehnat sharoitlarini yaratish;
- tegishli tashkilotlarda sog'lom ovqatlanishlari va salomatlik mashqlari qilish uchun jadvallar hamda eng yaxshi resurslardan foydalanish imkonini yaratish;
- ruxiy holatlarini yaxshilash uchun kuchli mutahassislar yordamida (ichish va chekishni bartaraf qilish) seminar treninglar tashkil qilish;
- mehnat sharoitlarida xodimlar uchun bepul ultratovush tekshiruvlari tashkil qilish;

- mehnat yoshidagi erkaklarni jamiyatda ya'nada faolligini oshirish uchun ularga inklyuziv xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish;
- mehnat yoshidagi erkaklarni kuzatish uchun maxsus kuzatuv tizimlarini yo'lga qo'yish;
- mehnat yoshidagi erkaklarni bepul tibbiy sug'urta bilan ta'minlash;
- og'ir mehnat bilan shug'illanuvchi erkakni moddiy rag'batlantirishlar bilan ta'minlash;
- asbob-uskunalardan foydalanish yo'riqnomalari tashkil qilish va kunlik amaliy mashg'ulotlar tizimini yo'lga qo'yish.
- Xavfli va zararli gazlardan himoyalaniش uchun maxsus niqoblar taqish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduramanov H.H. (2022). Changes of reproductive behavior of women of fertile age in Uzbekistan and factors of modern fertility increase. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. №12 (132). P.3-7. DOI:10.18551/rjoas.2022-12.01
2. Xamid Abduramanov. Increasing the efficiency of regulating demographic processes in the republic of Uzbekistan. DOI:10.48047/IJEMR/V09/I11/05
3. Abduramanov H.H., Honturayev B.B. Ways to eliminate problems with early marriage and premature birth. RJOAS, 5(125). pp. 187-192. DOI: 10.18551/rjoas.2022-05.21.
4. Abduramanov Hamid Khudaybergenovich. "Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan". International Journal of Trend in Scientific Research and Development. Vol 3 (1), 2018, pp.617-620. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd19013>
5. Abduramanov K. K. Ways Of Improving Social Support Of The Aged Population In The Conditions Of Senility Tendency Deepening //European Journal of Business and Economics. – 2010. – T. 1. DOI: <https://doi.org/10.12955/ejbe.v1i0.80>
6. Abduramanov K. K., Ibragimov L. Z. Regional characteristics of demographic development in the republic of uzbekistan //SEA: Practical Application of Science. – 2015. – T. 3. – №. 1.
7. Абдураманов Х. Ўзбекистон Республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истикбол кўрсаткичлари //Экономика И Образование. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.
8. Abduramonov X. Aҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2012. – №. 2. – С. 299-310.
9. Абдураманов Х. Классификация угроз экономической безопасности связанных с демографическими проблемами //InterConf. – 2020.
10. Abduramanov K., Dekhkanov S. Experience of foreign countries in the prevention of early marriage and early childbirth //InterConf. – 2021.
11. Abduramanov X.X. O'zbekistonda tashkillashtirilgan migratsiya jarayonlarining tahlili. Ўзбекистон республикасини ривожлантириш стратегиясининг янги bosqichida инсон омилли ва манфаатлари: халқаро амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами.–Тошкент, 2019. – 157-159.

12. Abduramanov, K. K. (2016). Evaluation of the influence demographic factors on aging population in the Republic of Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"*, 42, 93-98.
13. Abduramanov, X. X., & Bakieva, I. A. (2018). Peculiarities of Employment of Population in Ferghana Region. *Economics and Innovative Technologies*, 2018(3), 8.
14. Abduramonov X. Ўзбекистон Республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2013. – №. 3. – С. 22-31.
15. Abduramonov, X. (2012). Аҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 299-310.
16. Абдураманов Х. Ўзбекистон Республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари // *Экономика И Образование*. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.
17. Абдураманов Х.Х. Демографик жараёнлар хавфсизлиги концепцияси. “Иқтисодийтни модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнида ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришнинг методологик асослари”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент, 2018. – 248-250.
18. Абдураманов Х.Х. Демографик жараёнларни давлат томонидан тартибга солиш механизмини шакллантириш. «Инновацион ва рақамли иқтисодий шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш муаммолари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Самарқанд, 2020. – 8-11-б.
19. Абдураманов Х.Х. Демографик хавфсизликни таъминлашнинг ташкилий механизмлари. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожлантиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция илмий мақолалар ва материаллари тўплами. – Андижон, 2019. – 21-25 б. Available from: <https://www.researchgate.net>
20. Абдураманов Х.Х. Демография соҳасида миллий манфаатларни ҳимоя қилишнинг устувор йўналишлари. “Тизимли тадқиқотлар” илмий-таҳлилий журнал. №1. – Тошкент, 2020. – 101-111 б. Available from: <https://www.researchgate.net>
21. Абдураманов Х.Х. Классификация угроз экономической безопасности связанных с демографическими проблемами. *Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century»*. Ottawa. 2020. - P.21-26.
22. Абдураманов Х.Х. Қишлоқ жойларида норасмий иш билан бандликни тартибга солиш. Ўзбекистон Республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари. Илмий маъруза ва мақолалар тўплами. – Тошкент, 2019. – 48-55.
23. Абдураманов Х.Х. Социальная защита престарелых: на примере Республики Узбекистан. *Проблемы современной экономики*. №2 (58), 2016. Available from: <http://m-economy.ru/art.php?nArtId=5802>
24. Абдурахмонов Қ.Х., Абдураманов Х.Х. Демография. Ўқув қўлланма. –Т.: Ношир 200 (2011).

25. Абдураманов Х.Х. *Яшил иш ўринларини ташиқил этиш йўналишлари*. «Минтака аҳолисининг бандлигини таъминлаш ва фаровонлигини яхшилаш: ҳозирги аҳволи, муаммолари ва тараққиёт стратегияси». Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Нукус, 2018. – 264-265 б.
26. F. Meslé, J. Vallin, “Historical trends in mortality” in International Handbook of Adult Mortality, R. G. Rogers, E. M. Crimmins, Eds. (Springer, 2011), pp. 9–47.
27. H. Beltrán-Sánchez, C. E. Finch, E. M. Crimmins, Twentieth century surge of excess adult male mortality. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112, 8993–8998 (2015).
28. Khudaybergenovich, A. H. (2018). Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 3(1), 617-620.
29. Холмўминов, Ш., Хомитов, К., Арабов, Н., Абдураманов, Х., Бобоназарова, Ж., & Саидов, Н. (2020). Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг стратегик йўналишлари. *Архив научных исследований*, (3).
30. Khamid A. Ўзбекистон Республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари //Архив научных исследований. – 2019.
31. Hamid A., Shaxnoza A. O‘zbekiston Respublikasida erta nikoh holatini bartaraf etishning samarali mexanizmlari //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 770-784.
32. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi (<https://stat.uz/uz>)
33. S. H. Preston, H. Wang, Sex mortality differences in the United States: The role of cohort smoking patterns. Demography 43, 631–646 (2006).

